

УДК 539.261

Метод экспресс-расчета анизотропных физических свойств поликристаллов

Степаненко Андрей Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент;
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматриваются методики расчета анизотропных физических свойств поликристаллических образцов, имеющих гексагональную плотноупакованную структуру кристаллической решетки. Сделан вывод, что методы, основанные на использовании функции распределения ориентировок $T(\varphi_1, \Phi, \varphi_2)$ и ориентационных факторов Δ_i требуют обработки больших массивов экспериментальных данных, поэтому не могут быть рекомендованы для выполнения экспресс-оценок величин анизотропных свойств металлов. Предлагается упрощенная методика расчета физических свойств, в основе которой учет долей и «веса» кристаллографических ориентировок кристаллитов в текстуре образца.

Ключевые слова: поликристаллы, текстура, анизотропия, структура, деформация, редкоземельные металлы, рентгеновский анализ, дифракция.

Контроль за уровнем анизотропии физико-механических свойств металлов и сплавов является важной частью технологического процесса изготовления конструкционных материалов [1]. Анизотропия свойств поликристаллов прежде всего связана с особенностями строения кристаллической решетки и в наибольшей степени выражена у металлов с гексагональной плотноупакованной структурой решетки (ГПУ-решетка) [2]. Вторым по значению фактором, определяющим анизотропию физико-механических свойств металлов, является кристаллографическая текстура, наличие преимущественного распределения ориентировок кристаллитов. Текстура поликристаллических материалов может быть сформирована в результате пластической деформации или термической обработки образцов.

Расчет анизотропных свойств поликристаллических материалов может быть выполнен различными методами. Методики различаются по типу исходных экспериментальных данных [3], которые базируются, чаще всего, на рентгенографических методах прямых или обратных полюсных фигур. Кроме того, степень сложности расчета анизотропии физических свойств зависит и от типа симметрии кристаллической решетки исследуемого материала.

Среди методик, применяемых для расчета анизотропии физических свойств поликристаллов одним из основных является подход, основанный на расчете функции распределения ориентировок кристаллитов (ФРО) $T(\varphi_1, \Phi, \varphi_2)$ в исследуемом образце. ФРО вычисляется из рентгенографических данных, полученных по методу прямых полюсных фигур. Большой объем необходимой для такой методики экспериментальных данных и сложность их дальнейшей математической обработки не позволяют рекомендовать этот способ для выполнения экспресс-оценок анизотропии физических свойств материалов. Вторым методом расчета свойств текстурованных поликристаллов является метод, основанный на вычислении ориентационных факторов текстуры Δ_i [2]. Определение Δ_i требует точного знания полюсных плотностей на ОПФ (для металлов с гексагональной плотноупакованной кристаллической решеткой построение ОПФ выполняется по 17 экспериментальным полюсам [4]), учета коэффициентов Морриса, а также расчета значений косинусов, описывающих положение каждой исследуемой ориентировки кристаллитов по отношению к гексагональной оси кристаллита.

В данной работе предлагается упрощенная методика расчета анизотропных физических свойств металлов с ГПУ-решеткой, основанная на учете долей кристаллографических ориентировок в текстуре образца, а также с учетом их весовых коэффициентов. Для выполнения расчетов используются данные ОПФ. По методу ориентационных факторов текстуры [2] величина анизотропного физического свойства текстурованного поликристалла равна:

$$S_i = S_{\perp}^M + (S_{\parallel}^M - S_{\perp}^M)\Delta_i,$$

где S_{\perp}^M – значение физической величины, измеренной в направлении перпендикулярном гексагональной ось монокристалла,

S_{\parallel}^M – значение физической величины, измеренной вдоль гексагональной ось монокристалла.

Ориентационный фактор можно определить через направляющие косинусы (по повторяющимся индексам производится суммирование):

$$\Delta_i = f_n \cos^2 \theta_{in} = P_n A_n \cos^2 \theta_{in},$$

где f_n – доля кристаллитов с n -ориентировкой в текстуре образца,

P_n – полюсные плотности на ОПФ,

θ_{in} – угол между гексагональной осью кристаллитов с n -ориентировкой и i -осью образца,

A_n – весовой множитель, коэффициент Морриса.

В результате расчетов, проведенных для титан (ГПУ-решетка), была составлена таблица, в которой каждой кристаллографической ориентировке сопоставлен процентный вклад в формирование анизотропии физических свойств. Проведенный анализ вкладов всех исследуемых кристаллографических ориентировок в формирование анизотропии физических свойств текстурованного поликристалла позволил сделать вывод, что базисная (0002) и близкие к ней пирамидальные ориентировки являются наиболее значимыми для расчетов свойств. При этом призматические ориентировки $\{10\bar{1}0\}$, $\{11\bar{2}0\}$, $\{12\bar{3}0\}$ при расчете анизотропии физических свойств имеют нулевой вес.

Пользуясь таблицей 1 экспресс-оценка величины анизотропного физического свойства текстурованного образца можно выполнить следующим образом. На ОПФ отбираются ориентировки, у которых полюсная плотность с точностью до

целых единиц отлична от нуля: $[P_n] \neq 0$. Затем полюсные плотности умножают на соответствующие величины процентного вклада γ_n . Таким образом, расчет выполняется упрощенным образом по формуле:

$$S_i = S_{\perp}^M + (S_{\parallel}^M - S_{\perp}^M)[P_n] \frac{\gamma_n}{100}.$$

Таблица 1. Основные результаты расчетов

№	ориентировка	$\theta_n, ^\circ$	весовой вклад ориентировки $\gamma_n, \%$
1	(0002)	0,00	2
2	{10 $\bar{1}$ 5}	20,05	6
3	{10 $\bar{1}$ 4}	24,52	3
4	{10 $\bar{1}$ 3}	31,31	3
5	{11 $\bar{2}$ 4}	38,31	6
6	{10 $\bar{1}$ 2}	42,37	3
7	{20 $\bar{2}$ 3}	50,57	2
8	{11 $\bar{2}$ 2}	57,67	1
9	{12 $\bar{3}$ 3}	58,14	3
10	{10 $\bar{1}$ 1}	61,27	1
11	{12 $\bar{3}$ 2}	67,49	1
12	{30 $\bar{3}$ 2}	69,93	0
13	{20 $\bar{2}$ 1}	74,67	0
14	{12 $\bar{3}$ 1}	78,30	1
15	{10 $\bar{1}$ 0}	90,00	0
16	{11 $\bar{2}$ 0}	90,00	0
17	{12 $\bar{3}$ 0}	90,00	0

Удобство практического применения полученного выражения объясняется тем, что количество полюсных плотностей $[P_n] \neq 0$ на ОПФ деформированных образцов, как правило невелико, составляет примерно 5-7 величин, а в случае острых текстур прокатки или осадки это количество еще меньше.

Для примера расчета на рис.1 представлена ОПФ, полученная для тербия после холодной деформации прокаткой [5].

Для тербия удельное электросопротивление составляет [6]: $\rho_{\parallel} = 98 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, $\rho_{\perp} = 127 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, $\rho_{\text{ср}} = 117 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$. Используя данные ОПФ и весовые коэффициенты γ_n определим электросопротивление образца:

$$\rho = 127 \cdot 10^{-8} + (98 \cdot 10^{-8} - 127 \cdot 10^{-8}) \cdot \frac{(6 \cdot 2 + 3 \cdot 6 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 6 + 1 \cdot 3 + 0)}{100} = 110,5 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}.$$

Рис.1. ОПФ образца тербия после холодной прокатки и рекристаллизационного отжига.

Точный расчет удельного электросопротивления образца тербия, выполненный по методу с использованием ориентационного фактора Δ_i дает величину $\rho = 109,4 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$.

Экспресс-расчеты, выполненные для других текстурных состояний тербия, позволяют сделать вывод, что получаемые результаты анизотропных физических свойств поликристалла отличаются не более чем на 10% от результатов точных расчетов по методу с использованием ориентационного фактора текстуры. Кроме того, можно отметить, что представленная методика применима и для других металлов с ГПУ-решеткой. Отличие в величинах углов θ_n для различных металлов дает вклад в ошибку расчетов анизотропных физических свойств с использованием полученных весовых коэффициентов γ_n не превышает 5%.

www.esa-conference.ru

Таким образом, представленная методика расчетов может быть рекомендована для выполнения экспресс-оценок анизотропных физических свойств текстурованных поликристаллов в ходе различных технологических процессов обработки металлов и сплавов.

Литература:

1. Золоторевский Н. Ю., Рыбин В.В. Фрагментация и текстурообразование при деформации металлических материалов. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. –208 с.
2. Адамеску Р. А., Гельд П. В., Митюшов Е. А. Анизотропия физических свойств металлов. М.:Металлургия,1985. – 136.
3. Вишняков Я.Д., Бабарэко А.А., Владимирова С.А. и др. Теория образования текстур в металлах и сплавах. М.: Наука, 1979. – 344 с.
4. Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. Рентгенографический и электронно-оптический анализ: Учебное пособие для вузов. М.: МИСИС, 2002. – 306 с.
5. Степаненко А.В. Определение текстурных параметров поликристаллов с острой однокомпонентной текстурой // Успехи современной науки и образования. 2016 г., №9, т.4. С.149-153.
6. Зиновьев В.Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. Справочное изд. – М.: Metallurgia. 1989. – 384 с.